

**РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСИНИНГ ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРГА
ИЖТИМОЙ-ҲУҚУҚИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ МАРКАЗЛАРИ
ФАОЛИЯТИДАГИ ЁНДАШУВЛАРИ**

Сафарова Дилбар Бахрилла қизи

ИИБ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12732257>

Россия Федерацияси тажрибаси. узлуксиз реабилитация жараёни шароитида ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўлими оғир ҳаётий вазиятга тушиб қолган вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоя қилинишини аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш тизими органлари ваколатига кирадиган ижтимоий ва ҳуқуқий масалаларни ҳал этишга кўмаклашиш орқали таъминлайди.

Ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш бўлими мутахассислари стационар шаклда хизмат олувчи вояга етмаганларга хизмат кўрсатади. Вояга етмаганларни Марказга қабул қиладилар, барча маълумотлар акс эттирилган шахсий йиғмажилдларни юритадилар.

Марказ:

Ота-она ёки қонуний вакиллар қаровисиз қолган болалар ва девиант хулқ-атворли, ўзи ҳақида маълумот беришга қодир бўлмаган (ёки хоҳламайдиган) вояга етмаганлар Марказга қабул қилинганда бўлим мутахассислари боланинг шахсини аниқлаш, шунингдек вояга етмаганнинг ота-онаси ёки қонуний вакиллари тўғрисидаги маълумотларни олиш чораларини кўради;

Марказ тарбияланувчиларининг келгусидаги турмуш тарзига тааллуқли масалалар бўйича давлат органлари ва бошқа муассасалардан ахборот сўраб оладилар, мазкур масалаларни аниқлаштириш учун вояга етмаганларнинг ота-оналари ёки қонуний вакилларини ва бошқа шахсларни таклиф этадилар;

Марказ тарбияланувчиларининг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда уларнинг ҳужжатларини расмийлаштириш ва тиклашда ёрдам беради;

Марказ тарбияланувчиларининг шахсий мулкӣ ҳуқуқларини (моль-мулк, пул маблағлари, уй-жой майдони, пенсия ва жамғарма дафтарчалари, алиментларни ундириш бўйича ижро варақалари, қимматли қоғозлар ва бошқа моддий бойликларга бўлган ҳуқуқлар) ҳуқуқий ҳимоя қилишни амалга оширади;

Вояга етмаганнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда юридик хизматлардан, шу жумладан бепул хизматлардан фойдаланишда ёрдам кўрсатади;

Россия Федерацияси ва Олтой ўлкасининг меъерий-ҳуқуқий ҳужжатларида белгиланган тартибда вояга етмаган шахсининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишда ёрдам кўрсатади;

Ота-оналар ёки қонуний вакилларига ҳуқуқий масалалар бўйича маслаҳатлар беради, оғир ҳаётий вазиятдан чиқиш мақсадида малакали юридик ёрдам кўрсатади;

Зарурат бўлганда ота-оналик ҳуқуқидан маҳрум қилиш тўғрисида белгиланган тартибда судга илтимоснома киритади, судда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда ва бошқа ташкилот ва муассасаларда тарбияланувчиларнинг манфаатларини ҳимоя қилади;

Вояга етмаганларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари бузилганлиги, уларга нисбатан камситиш, жисмоний ёки руҳий зўравонлик, ҳақоратлаш, қўпол муомала қилиш, жинсий ёки бошқача тарзда эксплуатация қилиш ҳоллари аниқланган тақдирда, болаларнинг манфаатларига мувофиқ дарҳол зарур чораларни кўрадилар ва тегишли органларни хабардор қиладилар;

Васийлик ва ҳомийлик органларига Марказ тарбияланувчиларини фарзандликка олиш, уларни тутинган оиллага белгилаш, уларга нисбатан васийлик (ҳомийлик) белгилаш масалаларини ҳал этиш тўғрисида; етим болалар ва ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган болаларни муассасаларга жойлаштириш тўғрисида илтимоснома берадилар;

Марказ тарбияланувчиларини ижтимоий реабилитация қилиш, ҳуқуқий саводхонлик даражасини ошириш мақсадида вояга етмаганларга ҳуқуқий таълим бериш, уларнинг Россия Федерацияси қонунчилигида белгиланган ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва жавобгарлигини тушунтириш ишлари олиб борилади;

Тарбияланувчини Марказдан оиллага ўтказишда реабилитация жараёнини давом эттириш мақсадида оила ва вояга етмаганларга ўз вақтида ижтимоий-ҳуқуқий хизматлар кўрсатилади.

Ярим стационар шаклда хизматлар кўрсатиш:

Бўлим ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган оилаларнинг ижтимоий патронажини ташкил этишни, вояга етмаганларнинг ҳуқуқбузарликлари, вояга етмаганларнинг такрорий ҳуқуқбузарликлари профилактикаси, ижтимоий етимлик ва оилавий нотинчлик профилактикаси бўйича ишларни амалга оширади;

Бўлим фаолиятининг ушбу қисми давлат муҳофазасига муҳтож болаларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш; ижтимоий

жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва уларнинг оилаларини психологик-педагогик, ижтимоий ва ҳуқуқий жиҳатдан қўллаб-қувватлашдан иборат.

Ушбу мақсадни амалга ошириш қуйидаги вазифаларни ҳал этиш воситалари орқали амалга оширилади:

1. Вояга етмаганларнинг назоратсизлиги, қаровсизлигининг олдини олиш;

2. Болаларни шафқатсиз муомаладан, руҳий ва жисмоний зўравонликдан ҳимоя қилиш;

3. Оилага нормал ижтимоий фаолият кўрсатиш қобилиятини тиклашда ёрдам бериш;

4. Вояга етмаганларга ва уларнинг оила аъзоларига психологик-педагогик, ҳуқуқий ва бошқа турдаги ёрдам олишда кўмаклашиш;

5. Қонунга зид бўлган вояга етмаганларнинг: жиноят содир этишда айбланаётган, шартли жазога тортилган ёки ёпиқ турдаги тарбия муассасаларидан озод қилинган оилаларига ижтимоий патронажни ташкил этиш;

7. Тарбияланувчиларнинг тўлиқ давлат таъминотида бўлган даврдан кейин оилага қайтган оилаларини Марказнинг стационар бўлимида реабилитациядан кейинги кузатиб боришни ташкил этиш;

8. Тарбияланувчиларни ота-онасига қайтаришдан олдин уларнинг оилаларига ижтимоий патронажни ташкил этиш (ҳуқуқий бўлим талабига кўра);

9. Реабилитация даврида "Парус" кундузги бўлиш гуруҳига қатнайдиган тарбияланувчиларнинг оилаларини ижтимоий қўллаб-қувватлашни ташкил этиш;

10. Марказнинг бошқа бўлимлари: стационар ва кундузги бўлимлари билан яқин ҳамкорлик қилиш: тиббий-психологик консилиумлар доирасида тарбияланувчининг оиласи тўғрисида маълумот тўплаш, оилани янада қўллаб-қувватлаш зарурлигини муҳокама қилиш, оилага биргаликдаги чиқишларни ташкил этиш, тарбияланувчининг ҳаётий аҳволи ҳақида мавжуд маълумотларни алмашиш;

11. Вояга етмаганларга: шартли жазо чорасига эга бўлган ва озодликдан маҳрум этиш жойларидан озод қилинган айбланувчиларга комплекс ёрдам кўрсатишда идоралараро ўзаро ҳамкорликда иштирок этиш (ҚМЙИК мажлислари, идоралараро консилиумлар, "Ижтимоий патруль" рейдлари);

12. "Келажак" реабилитация студияси ишига ўсмирларни жалб қилиш, якка тартибдаги ва гуруҳли профилактика ишлари воситасида қонунга зид бўлган вояга етмаганларнинг фойдали бўш вақтини ташкил этиш, уларнинг такрорий ҳуқуқбузарликлари, жиноятлари профилактикаси;

13. Ҳуқуқбузарликда айбланаётган ўсмирларни судгача ижтимоий қўллаб-қувватлаш бўйича кураторлик: ижтимоий текширув ўтказиш, жиноий хатти-ҳаракатларнинг сабабларини аниқлаш ва вояга етмаганларнинг такрорий ҳуқуқбузарликларининг олдини олиш.

Судгача ижтимоий кузатувда бўлган вояга етмаганлар билан реабилитация ишлари қуйидагиларни ўз ичига олади:

- вояга етмаган ва унинг оиласига комплекс ташхис қўйиш;
- психолог билан индивидуал ва гуруҳли машғулотлар;
- "комфорт" функционал биобошқарув аппаратида машғулотлар;
- "сталкер" болалар билан ишлаш учун гиёҳвандлик, алкоголизм ва тамаки чекиш профилактикаси комплекс дастури;
- психоактив моддалар қабул қилиш профилактикаси;
- бола-ота-она муносабатларини уйғунлаштириш;
- ижобий мазмунли бўш вақтни ташкил этиш;
- масъулиятли ҳуқуқий хулқ-атворни шакллантириш мақсадида ҳуқуқий маърифат;
- ўқитишни ташкил этиш;
- ишга жойлашишда кўмаклашиш;
- тикловчи медиация технологиясидан фойдаланган ҳолда низоли вазиятларни ҳал қилиш бўйича учрашувлар ўтказиш¹.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш маркази фаолияти барча хорижий давлатларда қаровсиз ва қаровсиз қолган болаларни, ота-онасининг ёки бошқа қонуний вакилларининг қаровсиз қолган болаларни, шунингдек махсус таълим ташкилотларига юборилаётган вояга етмаганларни қабул қилиш, қисқа муддатли таъминлаш, мослаштириш ва кейинчалик жойлаштиришдан иборат ҳисобланади.

¹ <https://center-sun-altai.socinfo.ru/otdeleniesoshpomoshi>.